

SUG‘ORILADIGAN VA LALMI TIPIK BO‘Z TUPROQLARDA AMINOKISLOTALARNING TARKIBI

¹Raupova Nodira Baxromovna, ²Xalimov Begzod Gafurjanovich

¹TDAU professor, ²TDAU assistent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14064695>

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyati hududi sug‘oriladigan va lalmi tipik bo‘z tuproqlarda aminokislotalar miqdori o‘rganilganda ularning tarkibida aminokislotalarning 16 ta turi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: gumus, gidromorf tuproqlar, tekislik, eroziyalansh darajasi, tipik bo‘z tuproq, efemer, qatlam

Аннотация. В статье в орошаемых и сухих сероземах Ташкентской области обнаружено 16 видов аминокислот.

Ключевые слова: гумус, гидроморфные почвы, равнина, степень эрозии, типичная серая почва, эфемер, слой

Abstract. The article studies the content of amino acids in irrigated and loamy typical gray soils of the Tashkent region, and 16 types of amino acids were identified in their composition.

Keywords: humus, hydromorphic soils, plain, degree of erosion, typical gray soil, ephemeral, layer.

Dunyoda tuproqlarning hozirgi holatini, ularning tabiiy va antropogen omillar ta’sirida o‘zgarishini aniqlash, degumifikatsiya, zichlashish, sho‘rlanish, eroziya va boshqa salbiy jarayonlarning oldini olish, tuproqlarning meliorativ-ekologik holatini yaxshilash bo‘yicha bir qator ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy ishlar olib borilmoqda. Bu o‘rinda, tuproqlarning potensial unumdorligini belgilovchi kattaliklari sanaladigan gumus miqdori, tarkibi va zaxirasi, singdirilgan kationlarning optimal miqdorlari, o‘simlik oziqa moddalari, tuproq erkin aminokislotalarining energetik holati hamda boshqalarni vaqt va masofada o‘zgarishi yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishga alohida e’tibor berilmoqda.

Sug‘oriladigan va lalmi tipik bo‘z tuproqda aminokislotalar o‘rganilganda ularning tarkibida aminokislotalarni 16 tasi aniqlandi va identifikatsiya qilindi. Sug‘oriladigan tuproqlarda erkin tuproq aminokislotalarini kamayishi kuzatiladi. Lalmi tipik bo‘z tuproqlarda erkin tuproq aminokislotalari o‘rtacha 26,56 mg/kg, qatlamlarda bu ko‘rsatkich 5,83 dan 64,24 mg/kg oralig‘ida tebranadi. Monoaminokarbon kislotalari: glitsin, alanin, serin, treonin, metionin, valin, leysin, izoleysin jamiga nisbatan 35,5-46,11 % ni tashkil qilgan holda umumiy massasi 10,4 mg/kg bo‘lib, turli qatlamlarda bu ko‘rsatkich 2,55-22,84 mg/kg miqdorlarda tebranadi. Monoaminodikarbon kislotalari: asparagin kislotasi, asparagin, glutamin kislotasi, glutamin miqdorlari umumiyga nisbatan 35,53-45,04% bo‘lgan taqdirda umumiy massaning 11,09 mg/kg, har xil qatlamlarda 2,62-27,92 mg/kg oralig‘ida tebranadi. Diaminmonokarbon kislotalari: lizin, arginin 3,6-9,65% bo‘lib, umumiy massani 1,26 mg/kg ni tashkil etadi. Monoaminokarbon kislotalari: glitsin, serin, treonin, metionin, valin, leysin, izoleysin bularning miqdorlari umumiyga nisbatan 43,92-60,04 % bo‘lib, jami massasi 12,23 mg/kg har xil qatlamlarda 7,02 dan 21,42 mg/kg ni tashkil qiladi. Monoamindikarbon kislotalari: asparagin, glutamin 24,45-45,62 % bo‘lib, 10,01 mg/kg ni tashkil qiladi, tuproq qatlamlarida 3,82-20,64 mg/kg oralig‘ida tebranadi. Diaminmonokarbon kislotalari: lizin, arginin miqdorlari umumiyga nisbatan 2,58-5,86 %, yalpi massasi 1,16 mg/kg ga teng bo‘lib, tuproq qatlamlaridagi miqdorlari

0,47 mg/kg dan 2,62 mg/kg gacha tebranadi. Aromatik aminokislotalar: fenilalanin, tirozin, triptofan 6,18-8,64 % bo‘lib, jami massani 1,76 mg/kg ni tashkil qiladi, turli tuproq qatlamlarida 0,82-3,01 mg/kg, iminokislotadan prolin ustki qatlamlarda aminokislotalarning umumiy miqdoriga nisbatan 2,19 %ni tashkil qiladi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, monoaminokarbon, monoaminodikarbon, diaminomonokarbon, aromatik hamda imino kislotalari sug‘oriladigan bo‘z tuproqlarda qo‘riq tuproqlarga nisbatan ko‘p. Qo‘riq va sug‘oriladigan to‘q tusli bo‘z tuproqlarning genetik qatlamlarida aminokislotalarning miqdoriy va sifat o‘zgarish 1-2 diagrammalarda keltirilgan bo‘lib, unga ko‘ra ushbu tuproqlarda aminokislotalar miqdori va sifati bir tekisda emas. Erkin tuproq aminokislotalar miqdorlari ustki qatlamdan quyi tomon keskin kamayadi. Masalan, 0-7 sm qatlamda 111,6 mg/kg bo‘lganda 43-73 sm da esa keskin kamayib 12,47 mg/kg ni tashkil qiladi. Bunday keskin o‘zgarish yuqorida qayd etilganidek, tuproq va aminokislotalar xossalari bilan bog‘liq. Ko‘rinib turibdiki, o‘rganilgan tuproqlar ichida sug‘oriladigan to‘q tusli tuproqlar alohida ajralib turadi. To‘q tusli bo‘z tuproqlarning sug‘oriladigan guruhida haydov qatlami aniq ajralib turadi, glitsin miqdori esa 2,51 mg/kg bo‘lib, qo‘riq tuproqlarga nisbatan deyarli ikki barobar ko‘p. Bu tuproqlarni ustki qatlamlarida alanin, serin, sistein, treonin, metionin, valin yo‘q, lekin 0,26-0,28 mg/kg miqdorlarda leytsin va izoleytsin aniqlandi. Alanin, sistein, asparagin kislota, glutamin, arginin, gistidin kabi aminokislotalar aniqlanmadi, ya’ni yo‘q. Aminokislotalarning umumiy miqdori sug‘oriladigan tuproqlarda deyarli 8,5 marotaba kam bo‘lib, 3,33-13,44 mg/kg oralig‘ida tebranadi. Sug‘oriladigan to‘q tusli bo‘z tuproqlarni aminokislotalaridagi o‘zgarishlar bo‘z tuproqlarni o‘zlashtirish va sug‘orishlarni dastlabki davrlarida gumus va gumus kislotalarining miqdorini kamayishi bilan hamda gumus mineralizatsiyasi jarayonida u yoki aminokislotalarning hosil bo‘lishi bilan ifodalanadi. Sug‘oriladigan to‘q tusli bo‘z tuproqlarda fenilalanin 0,39-2,64 mg/kg, ya’ni deyarli qo‘riq tuproq-lardagidek, asparagin 0,41-2,36 mg/kg bo‘lib, qo‘riq tuproqlardagiga nisbatan ko‘p. Shunga o‘xshash o‘zgarishlar qo‘riq va sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda ham kuzatiladi, lekin jadalligi biroz sust. Misol uchun gistidin 0,79-1,56 mg/kg, to‘q tusli bo‘z tuproqlarda 0,81-1,61 mg/kg va boshqalar. Tipik bo‘z tuproqlarda alanin, sistein aniqlanmadi. Leysin, izoleytsin, gistidinlarda tuproqlar o‘rtasida jiddiy farq namoyon bo‘ladi. Qo‘riq tipik bo‘z tuproqlarda aminokislotalar summasi 10,13-44,15 mg/kg oralig‘ida tebranadi, to‘q tusli bo‘z tuproqlarda esa 12,47-111,6 mg/kg ni tashkil qiladi. Ushbu tuproqlar uchun xarakterli xususiyatlardan biri sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda glutamin kislota 0,18-0,55 mg/kg bo‘lgan taqdirda sug‘oriladigan och tusli bo‘z tuproqlarda gistidin aniqlanmadi, ya’ni yo‘q. Umuman to‘q tusli bo‘z tuproqlarning yuqori qatlami damonoaminkarbon kislotalari o‘zlarining potensial energiyalari miqdoriga ko‘ra quyidagi qatorni tashkil qiladi: treonin > leysin > izoleytsin > glitsin > metionin > alanin > sistein > valin > serin. Quyi qatlamlarda energiya pasayadi va bu pasayish glitsin, alanin, valin, leysinlar va boshqalar energiyasi bilan bog‘liq kechadi.

1-diagramma

2-diagramma

Sug‘oriladigan tuproqlarda erkin tuproq aminokislotalarining kamayishi kuzatiladi. Lalmi to‘q tusli bo‘z tuproqlarning yuqori qatlamida monoaminokarbon kislotalari o‘zlarining potensial energiyalari miqdoriga ko‘ra quyidagi: *treonin* > *leysin* ketma-ketlik zanjiri qonuniyatiga bo‘ysunadi. Sababi, mazkur tuproqlar sharoitida *izoleysin* > *glitsin* > *metionin* > *alanin* > *sistein* > *valin* > *serin* mavjud. Quyi qatlamlarda energiya pasayadi va bu pasayish glitsin, alanin, valin, leysinlar va boshqalar energiyasi bilan bog‘liq kechadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Звягинцев Д.Г. Биологическая активность почв и шкалы для оценки её показателей// Почвоведение. 1978. — №6. — С. 48-54.
2. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии. М.: У. 1991.-224 с.

3. Казеев К.Ш., Колесников С.И., Акименко Ю.В., Даденко Е.В. Методы биодиагностика наземных экосистем. Ростовна-Дону: Издво Южного федерального университета, 2016. 356 с.
4. Н. Ходжимуродова, Н. Раупова, З. Гуломова [Гумусное состояние эродированных типичных сероземов, сформированных на третичных красноцветных отложениях неогена](#)2016 Материалы конференции Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты рационального природопользования 88-92с